

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NA DEPRESSÃO PÓS-PARTO

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 12/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7821262

Leticia Nascimento Chagas¹

RESUMO

O objetivo do presente trabalho é identificar quais são as principais intervenções e cuidados de Enfermagem na depressão pós-parto. Trata-se de uma revisão integrativa de caráter qualitativo; a busca teve como filtro de tempo publicações dos últimos 5 anos, de 2017-2022 e filtro de idioma: espanhol e português; dentre os critérios de inclusão: estudos completos publicados entre 2017 e 2022, no idioma português e espanhol, cujo objetivos sejam relacionados às intervenções, cuidados de enfermagem, na depressão pós-parto; dentre os critérios de exclusão: estudos incompletos; outros idiomas além do português e espanhol; com data de publicação maior que 5 anos; com objetivos que diferente do objeto de pesquisa do presente trabalho. Dentre os resultados, após busca, foram encontrados 20 estudos completos, os quais foram exportados e analisados no programa Zotero. Dos 20 estudos, 10 foram eliminados após leitura dos títulos e resumos e, após leitura na íntegra, restaram 6 estudos elegíveis. Concluiu-se que apesar da depressão pós-parto (DPP) ter incidência significativa nas mulheres ainda há despreparo por parte dos Enfermeiros na identificação e manejo adequado, de forma precoce. A Atenção Primária à Saúde exerce um grande

papel na prevenção, identificação e abordagem da DPP, tendo em vista a possibilidade de educação popular, ações educativas das gestantes e puérperas, bem como rastreio e gestão de cuidado oportuno. Notou-se ainda necessidade de novos estudos abordando a temática, bem como ações de saúde voltadas especificamente para a conscientização, educação e capacitação profissional para melhor abordagem e cuidado para essas mulheres.

Palavras-chave: Enfermeiro. Enfermeira. Intervenções. Cuidados de Enfermagem. Depressão pós-parto.

1 INTRODUÇÃO

Durante o período do pós-parto é comum alterações emocionais na parturiente, dentre as alterações emocionais possíveis, temos o baby blues e a depressão pós-parto (DPP). Tanto o Baby Blues quanto a DPP têm sinais e sintomas parecidos, divergem na intensidade e duração dos sinais e sintomas. O baby blues é uma condição que se manifesta na mãe após os primeiros dias pós-parto e tende a durar cerca de 2 a 3 semanas. Já a DPP tem duração mais longa e pode ter início meses, até anos após o parto (CAMPOS & CARNEIRO, 2021).

Segundo relatório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a depressão pós-parto é identificada em 1 a cada 4 mães de recém-nascidos no país. Dentre os inúmeros sinais e sintomas, a DPP pode ocasionar irritabilidade, tristeza, choro frequente, falta de energia, desinteresse no filho e pode evoluir para suicídio (PEREIRA et al., 2021).

Com relação aos fatores de risco para desenvolvimento de quadro depressivos, temos: diagnóstico de depressão precoce; rede de apoio ineficaz ou inexistente; gravidez indesejada; excesso de estresse e ansiedade; dependência de álcool e outras drogas; pobreza e histórico de violências doméstica (PEREIRA et al, 2021).

A depressão pós-parto está associada à diminuição do bem estar geral e pode interferir na relação entre a mãe e o recém-nascido, como no desenvolvimento emocional, intelectual e cognitivo da criança (ARRAIAS, 2017).

Tendo em vista a alta incidência de DPP e de suas repercussões negativas na saúde geral da mulher e de seu filho, torna-se indispensável o diagnóstico e terapêutica precoce, a fim de minimizar seus impactos negativos.

O Enfermeiro torna-se um profissional indispensável no processo de identificação de sinais e sintomas e grande aliado no acompanhamento de mulheres acometidas, por estar presente nos cuidados pós-parto. O presente estudo torna-se necessário levando em consideração a importância do Enfermeiro na identificação e intervenções de Enfermagem precoces, o que pode minimizar o sofrimento e repercussões negativas da DPP.

Objetivo: Identificar quais são as principais intervenções e cuidados de Enfermagem na depressão pós-parto.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de caráter qualitativo.

Utilizou-se o acrônimo PICO para auxiliar na formulação da pergunta de pesquisa. Foi realizada a busca dos descritores no vocabulário estruturado e trilingue DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e utilizado termos livres. As buscas com os descritores foram realizadas no portal da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). A busca teve como filtro de tempo publicações dos últimos 5 anos, de 2017-2022 e filtro de idioma: espanhol e português. Os estudos foram exportados e analisados no programa Zotero. Dentre os critérios de inclusão estão: estudos completos publicados entre 2017 e 2022, no idioma português e espanhol, cujo objetivos sejam relacionados às intervenções, cuidados de enfermagem e depressão pós-parto. Critérios de exclusão: estudos incompletos; outros idiomas além do português e espanhol; com data de publicação maior que 5 anos; cuja temática e objetivo não sejam pertinentes com o objeto de pesquisa do presente trabalho.

3 RESULTADOS

Tabela 1. Produção científica acerca das intervenções de Enfermagem na depressão pós-parto nos de 2017-2022, extraídos do Portal da BVS. Rio de Janeiro, 2022.

Descritores de Busca	Base	Artigos Encontrados	Artigos completos Selecionados	Artigos Incluídos
((cuidados) OR (intervenções) OR (orientações)) AND ((enfermagem) OR (enfermeiro) OR (enfermeira)) AND ((depressão pós-parto))	BDENF	9	9	3
((cuidados) OR (intervenções) OR (orientações)) AND ((enfermagem) OR (enfermeiro) OR (enfermeira)) AND ((depressão pós-parto))	LILACS	6	6	3
((cuidados) OR (intervenções) OR (orientações)) AND ((enfermagem) OR (enfermeiro) OR (enfermeira)) AND ((depressão pós-parto))	MEDLINE	3	3	0
((cuidados) OR (intervenções) OR (orientações)) AND ((enfermagem) OR (enfermeiro) OR (enfermeira)) AND ((depressão pós-parto))	IBECS	4	2	0
TOTAL		22	20	6

Usando o filtro de busca de tempo e idioma, foram encontrados 20 estudos completos, os quais foram exportados e analisados no programa Zotero. Dos 20 estudos, 10 foram eliminados após leitura dos títulos e resumos e, após leitura na íntegra, restaram 6 estudos elegíveis. Dos estudos elegíveis, 3 são da BDENF (Banco de Dados em Enfermagem – Bibliografia Brasileira) e 3 da LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde).

Tabela 2. Título, autores, ano e base de dados dos estudos encontrados na BVS. Rio de Janeiro, 2022.

	Título	Autor(es)	Ano	Base	Objetivo
1	Assistência de enfermagem na depressão pós-parto: Revisão Integrativa	SOUZA et. al	2022	LILACS	revisar produções científicas que investigaram como é realizada a assistência de enfermagem na depressão pós-parto e sua importância para a saúde da puérpera
2	Conhecimento de enfermeiros da atenção básica acerca da depressão puerperal	SOUZA et.al	2018	BDENF	analisar o conhecimento dos enfermeiros das unidades de saúde da família sobre a depressão puerperal
3	Estratégias de enfermagem na prevenção da depressão pós-parto	Viana MDZS, Fettermann FA, Cesar MBN	2020	LILACS	Identificar na literatura as estratégias utilizadas pelos(as) enfermeiros(as) na prevenção da depressão pós-parto.
4	Intervenções do enfermeiro na atenção e prevenção da depressão puerperal	SILVA et al.	2020	BDENF	identificar a produção científica sobre as ações/intervenções que podem ser desenvolvidas pelo enfermeiro na atenção e prevenção de danos da depressão puerperal.
5	Percepção de enfermeiros sobre diagnóstico e acompanhamento de mulheres com depressão pós-parto	SANTOS et al.	2020	LILACS	Analisar as percepções de enfermeiros sobre diagnóstico e acompanhamento da depressão pós-parto em Divinópolis-MG
6	Rastreamento a depressão pós-parto em mulheres jovens	MOLL et al	2019	BDENF	rastrear a depressão pós-parto entre mulheres jovens que estão na segunda semana e no sexto mês após o parto.

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Sabe-se que a depressão pós parto é um problema de saúde pública (5).

A DPP é condição de saúde de origem multifatorial, de difícil diagnóstico, devido aos seus sinais e sintomas serem confundidos com outros quadros de tristeza

puerperal (4).

A DPP carece de investigação na APS, que deve valorizar aspectos sociodemográficos e individuais para estabelecer um plano de cuidados integral, desde o pré-natal, visando prevenção da DPP (6). Os enfermeiros atuantes na APS prestam assistência às parturientes após alta da maternidade, prestando cuidado longitudinal. Sendo assim, são indispensáveis na identificação e manejo da DPP. Percebeu-se no estudo de Souza et al., 2018, que esses profissionais encontram dificuldades devido à escassez de agentes comunitários, o que dificulta visitas domiciliares e prejudica no contato mais de perto com essa população. Percebeu-se maior necessidade de investimentos em educação permanente para esses profissionais, sobre essa temática, a fim de que possibilite um olhar mais integral para essas mulheres (2).

Com relação às possíveis intervenções de Enfermagem, a consulta de enfermagem humanizada e acolhedora e o grupo de gestante são ótimas estratégias para abordar a DPP (3). O Enfermeiro também pode estar atento durante a assistência nas consultas de pré-natal, em atividades de educação em saúde, pode incentivar o parto vaginal, e apoiar as condições psicológicas e acionar o serviço especializado quando necessário (4).

Por fim, notou-se que os Enfermeiros atuantes tanto na Atenção Primária à Saúde (APS), bem como na atenção hospitalar possuem conhecimento superficial sobre o assunto, confundem baby blues com DPP, por exemplo (2). O Enfermeiro tem ciência de sua importância no contexto da DPP, mas falta por vezes experiência e habilidade necessárias, dificultando seu papel na prevenção dessa patologia, o que ocasiona falta de manejo adequado, podendo favorecer intervenções inadequadas (2;4). Percebe-se também uma atenção maior do Enfermeiro com o bebê e seus cuidados, e que sua assistência prestada ainda está muito voltada para necessidades biológicas e pouco centrada na questão psicológica (2). O Enfermeiro quando planejar a assistência voltada aos cuidados das mulheres com DPP, deve atentar-se à integralidade do cuidado (5) e devem buscar mais conhecimento, para estarem melhor habilitados, para proporcionar

detecção e abordagem adequada precoce, favorecendo uma melhor recuperação dessas mulheres (1).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da depressão pós-parto ter incidência significativa nas mulheres, ainda há despreparo por parte dos Enfermeiros na identificação e manejo adequado, de forma precoce. A Atenção Primária à Saúde exerce um grande papel na prevenção, identificação e abordagem da DPP, tendo em vista a possibilidade de educação popular, ações educativas das gestantes e puérperas, bem como rastreio e gestão de cuidado oportuno. Notou-se ainda necessidade de novos estudos abordando a temática, bem como ações de saúde voltadas especificamente para a conscientização, educação e capacitação profissional para melhor abordagem e cuidado para essas mulheres.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRAIS, Alessandra da Rocha; ARAUJO, Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira de. **Depressão pós-parto: uma revisão sobre fatores de risco e de proteção**. Psic., Saúde & Doenças, Lisboa, v. 18, n. 3, p. 828-845, dez. 2017.

CAMPOS P. Z; CARNEIRO T.F. Sou mãe: e agora? Vivências do puerpério. Psicologia USP, 2021, volume 32, e200211. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/pusp/a/gRDZZ9sPmPNXKBBJnRtrxkQ/?format=pdf&lang=pt>> acessado em 11 dez. 2022.

MOLL et al. RASTREANDO A DEPRESSÃO PÓS-PARTO EM MULHERES JOVENS. Rev enferm UFPE on line., Recife, 13(5):1338-44, maio., 2019

PEREIRA et al. **Causas de depressão pós-parto em mulheres: fatores de risco**. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.6, p. 27535-27542 nov./dec. 2021

SANTOS et al. **Percepção de enfermeiros sobre diagnóstico e acompanhamento de mulheres com depressão pós-parto**. Nursing (São Paulo) 10.36489/nursing.2020v23i271p4999-5012. 2020.

SILVA et al. INTERVENÇÕES DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO E PREVENÇÃO DA DEPRESSÃO PUERPERAL. Rev enferm UFPE on line. 2020;14:e245024.

SOUZA K.L.C et al. CONHECIMENTO DE ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA ACERCA DA DEPRESSÃO PUERPERAL. Rev enferm UFPE on line., Recife, 12(11):2933-43, nov., 2018

Sousa TPP, Oliveira LP, Pereira JR, Carvalho RL, Barbosa T, Teixeira BT. **Assistência de enfermagem na depressão pós-parto: Revisão Integrativa.** REVISA. 2022; 11(1): 26-35. Doi: <https://doi.org/10.36239/revisa.v11.n1.p26a35>

Viana MDZS, Fettermann FA, Cesar MBN. **Estratégias de enfermagem na prevenção da depressão pós-parto.** 2020 jan/dez; 12:953-957.
DOI:<http://dx.doi.org/0.9789/2175-5361.rpcfo.v12.6981>

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
leticiaachagas2023@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-2699-6259>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil